

Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini rivojlantirishda marketingning vazifalari

Boymatov Xoliyor Qurbonovich- TerAIRI,

“Agrobiznes, buxgalteriya hisobi va raqamli texnologiyalar” kafedrasida o'qituvchisi.

boymatov3700@gmail.com

Annotatsiya: Bozorni bilish (iste'molchilarni har tomonlama o'rganish, ularning did va istaklarini bilish), bozorga moslashish, bozorga ta'sir o'tkazish marketingning asosiy tamoyillaridir. Shuningdek, marketingni qo'llash bilan bog'liq masalalarni kompleks ravishda o'rganish; mahsulot assortimentini rejalashtirish; talabni va savdoga rag'bat beradigan tadbirlarni shakllantirish; savdo va taqsimot; boshqarish va nazorat qilish marketing faoliyatining mazmunini belgilaydi.

Kalit so'zlar: Marketing,bozor tadqiqotlari, brend boshqarish, talab va taklif,narx,reklama.

Kirish.

Marketing ([inglizcha](#): *market* — „bozor“, „bozordagi harakat“, „faoliyat“) — korxonaning tovarlar ishlab chiqarish va sotishini tashkil etish hamda boshqarish shakli. „marketing“ atamasi iste'molga 19-asrning 60-yillarida Makkovern tomonidan kiritilgan. Marketing nazariy konsepsiya va tijorat faoliyatining o'ziga xos hodisasi tarzida 20-asr boshlarida [AQShda](#) ilk bor qo'llanildi. Ishlab chiqarish va kapitalning yuksak darajada to'planishi, iqtisodiyot tarmoqlarida monopoliyalar hukmronligining, xalqaro bozorda keskin raqobatning

vujudga kelishi mahsulot sotish muammosini obyektiv tarzda birinchi o'ringa chiqardi.

Qishloq xo'jaligi – O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog'i hisoblanadi. Ushbu tarmoq mamlakatimiz aholisi uchun oziq-ovqat mahsulotlari va sanoatning ko'pgina sohalariga xomashyo yetkazib berishi bilan birga, qishloq xo'jaligi mashinasozligi, kimyo sanoati va boshqa sanoat tarmoqlari mahsulotlarining asosiy xaridori bo'lib ham hisoblanadi¹.

Qishloq xo'jaligini rivojlantirishda marketingning roli juda muhim va ko'p qirrali. Qishloq xo'jaligida marketingning asosiy vazifalaridan biri bozor ehtiyojlarini aniqlash va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish strategiyasini ishlab chiqishdir.

Qishloq xo'jaligida marketingning asosiy vazifalarilari:

1. Bozor tadqiqotlari: bozor tadqiqotlari bozor ehtiyojlarini, iste'molchilarning didi va afzalliklarini, shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talab va taklifga ta'sir qiluvchi iqtisodiy va ijtimoiy omillarni aniqlashga imkon beradi.

2. Mahsulotni ishlab chiqish: bozor tadqiqotlari asosida sotuvchilar yangi mahsulotlarni ishlab chiqishda yoki mavjudlarini yaxshilashda yordam berishadi. Shuningdek, ular mahsulot uchun maqbul narx va qadoqlashni aniqlashga yordam beradi.

3. Mahsulotni reklama qilish: marketing bo'yicha mutaxassislar iste'molchilar e'tiborini mahsulotlarga jalb qilish uchun reklama kampaniyalarini

¹ Nurmatov .NJ, Avliaqulov A.A “ Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti” Darslik-Toshkent “Fan ziyosi” 2021.5-bet.

ishlab chiqadilar va amalga oshiradilar. Shuningdek, ular ulgurji savdo kompaniyalari, supermarketlar yoki onlayn-do'konlar kabi turli xil tarqatish kanallari orqali mahsulotlarni reklama qilish bilan shug'ullanadilar.

4. Brendni boshqarish: brendni yaratish va boshqarish qishloq xo'jaligi marketingining muhim qismidir. Muvaffaqiyatli brend iste'molchilarning ishonchi va sodiqligini o'rnatishga yordam beradi va mahsulot qiymatini oshiradi.

5. Natijalarni tahlil qilish: marketing bo'yicha mutaxassislar o'zlarining marketing faoliyati natijalarini tahlil qilib, ularning samaradorligini baholaydilar va takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlaydilar. Bu marketing strategiyalarini yanada samarali rejalashtirish va boshqarish imkonini beradi.

Marketing qishloq xo'jaligini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, fermerlar va qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga o'z mahsulotlariga talabni topishda, mahsulotlarining sifati va raqobatbardoshligini oshirishda va resurslardan samarali foydalanishda yordam beradi.

Qishloq xo'jaligida marketingini quyidagi mezonlar bo'yicha baholash mumkin:

1. Talabni boshqarish: qishloq xo'jaligi marketingi qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabni boshqarishga yordam beradi. Bunga bozor tadqiqotlari, iste'molchilarning ehtiyojlari va afzalliklarini tahlil qilish, mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish va taklif qilishni rejalashtirish, talab va sotishni ko'paytirish uchun marketing strategiyalarini ishlab chiqish va ilgari surish kiradi.

2. Mahsulotni farqlash: marketing tadqiqotlari turli xil qishloq xo'jaligi mahsulotlarining xususiyatlari va istiqbollari aniqlashga yordam beradi. Bu

fermerlar va boshqa tadbirkorlarga o'ziga xos xususiyatlar, sifat yoki afzalliklarga ega bo'lgan o'ziga xos mahsulotlarga e'tibor qaratish imkonini beradi. Mahsulotlarni farqlash bozorda ajralib turishga va ko'proq iste'molchilarni jalb qilishga imkon beradi.

3. Reklama va reklama: qishloq xo'jaligi marketingi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini reklama qilish va reklama qilish bo'yicha samarali kampaniyalarni o'tkazishga yordam beradi. Bunga Internet, ijtimoiy tarmoqlar, ko'rgazmalar, yarmarkalar va boshqa tadbirlar kabi turli xil aloqa kanallaridan foydalanish kiradi. Marketing qishloq xo'jaligi mahsulotlarining iste'molchilar uchun tan olinishi va jozibadorligini oshirishga yordam beradi.

4. Narxlar: marketing tadqiqotlari va strategiyalari qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun maqbul narxlarni aniqlashga imkon beradi. Marketing fermerlar va ishlab chiqaruvchilarga ishlab chiqarish tannarxini aniqlash, talab va raqobatbardosh vaziyatni tahlil qilish va bashorat qilish hamda maqbul foyda darajasiga erishish va bozor talablariga javob berish uchun moslashuvchan narxlarni ishlab chiqishda yordam beradi.

5. Mijozlar bilan munosabatlarni rivojlantirish: qishloq xo'jaligi marketingi mijozlar va chakana savdo tarmoqlari bilan uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatish va saqlashga yordam beradi. Bunga faol muloqot, fikr-mulohazalar, mahsulot ma'lumotlarini taqdim etish, sodiqlik dasturida ishtirok etish, tatib ko'rishni tashkil qilish va boshqa tadbirlar orqali erishiladi. Mijozlar bilan munosabatlarni mustahkamlash mavjud xaridorlarni saqlab qolish va yangilarini jalb qilish imkonini beradi.

Xulosa.

Ba'zi paytda marketingni biznes falsafasi, bunda bozorni, narx tizimini o'rganish, mijozlarning kelgusidagi ehtiyojlarini bashorat qilish va iste'molchilar ehtiyojlarini qondirish maqsadida faoliyat olib borish hamda foydaga intilish deb qaraladi.

Yuqoridagilar bilan bir qatorda marketing qishloq xo'jaligi korxonalariga talabni samarali boshqarish, foydali bozor joylarini topish, mijozlarni jalb qilish va ushlab turish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining tan olinishi va jozibadorligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Указ Президента Республики Узбекистан Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы. г. Ташкент 23 октября 2019г. УП-5853
2. Nurmatov N.J, Avliyaqulov A.A. "Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti" darslik-Toshkent. "Fan ziyosi" nashriyoti. 2021. 580 bet
3. *Xolmamatov D. H. Boyjigitov S.K. "Marketing asoslari" darslik Samarqand-2022y.*

4. *Учебное пособие* Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.А. Нагапетьянца. — М.: Вузовский учебник, 2007. — 272 с.
5. Alisherovna T. A. THE ROLE OF MARKETING IN ATTRACTING INVESTMENT //Open Access Repository. – 2023. – Т. 9. – №. 4. – С. 228-230.